

Журнал депонированных рукописей

№8 август, 2004

Труды научно-технической конференции

Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В.

Регистратор данных для протонного градиентометра

Регистратор данных (РД) IDL-06 предназначен для фиксации, накопления и статистической обработки сигналов прецессии, поступающих от буксируемых протонных магниточувствительных датчиков (МЧД). Предусмотрено три основных режима работы устройства, в которых количество МЧД одновременно подключаемых к РД может быть от одного до трех. Кроме того, РД выполняет функции многоканальной автоматизированной системы сбора информации путем одновременного комплексирования, регистрации, накопления и визуализации поступающих данных об измеряемом магнитном поле (значения по трем измерительным каналам и разность между ними), глубине погружения буксируемых гондол с МЧД, текущем времени измерений и данных от навигационной системы определения координат типа GPS.

IDL-06 оснащен энергонезависимой памятью Flash-типа емкостью 1 Мбайт для хранения данных и программ. Управление устройством осуществляется при помощи встроенной клавиатуры. Визуализация регистрируемых данных осуществляется на графическом жидкокристаллическом дисплее в реальном масштабе времени. Предусмотрена возможность работы совместно с персональным компьютером для сбора информации и ее визуального отображения с возможностью проведения синхронных измерений при работе с другими методами геофизических исследований, например, сейсмопрофилированием. Схема РД предусматривает подключение многоканального аналогового регистратора (например, типа КСПП-4) с возможностью переменного масштабирования аналоговой записи и тестовой проверки всего устройства или использование специально разработанного термопринтера типа TP-1600.

Рис.1

Основными отличительными особенностями РД IDL-06 являются: возможность программной установки времен циклов поляризации МЧД и измерения, оптимальный подбор количества импульсов сигнала прецессии, необходимых для их статистической обработки, возможность сдвига времени измерений по временной оси пиктограммы работы прибора возможность выбора в темпе

эксперимента оптимальной из встроенных программ статистической обработки данных, возможность выбора в темпе эксперимента оптимальной из встроенных программ статистической обработки данных, возможность проведения цифровой фильтрации получаемых данных в процессе их получения и возможность получения надежного результата измерений при малом соотношении сигнал/помеха на входе аналоговых магнитометрических каналов. Общий вид IDL-06 показан на рис.1.

На рис.2 и 3 представлены примеры эффективности регистрации сигнала одного из каналов протонного градиентометра при помощи IDL-06 с применением (режим S) и без режима статистической обработки сигнала прецессии при отношении сигнал / шум на входе усилителя $U_c/U_{ш} = 2...2,5$ и $5...6$ соответственно.

Основные технические характеристики. Диапазон измерений модуля магнитной индукции по каждому из измерительных каналов магнитометра - 25...70 мкТл. Диапазон измерений разности полей между измерительными каналами магнитометра - 0... 1000 нТл. Цена единицы наименьшего разряда отсчетного устройства магнитометрических каналов 0.1 нТл. Цикл автоматических измерений - 3, 5, 10, 20, 60 с. Предусмотрена возможность работы в режимах ручного и внешнего запуска. Диапазон регистрации измерений глубины погружения буксируемых гондол с датчиками - 0...999 м. Диапазон регистрации географических координат от навигационной системы GPS: широта - 0... 90 угл. град., долгота - 0... 360 угл. град. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе - 0...10 мВ. Питание от сети переменного тока 220 В при помощи сетевого адаптера напряжением 12 В. Габаритные размеры блока: 200 x 140 x 230 мм, вес – не более 1 кг.

Вы **942**-й посетитель данной статьи.
Редакция заинтересована в расширении круга авторов журнала, освещении различных мнений и точек зрения, а также информации о новых разработках.
Мы ждем Ваши статьи и материалы.

С нами можно **связаться** по e-mail: tom@dkk.ru ;
по почте: 101000, Москва, Центр, а/я 525;
по тел.: (095) 208-76-01; факс: (095) 208-70-25
или **заполнив форму** (обязательно указав Ваш e-mail)